

Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi

Đánh giá kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

08:00 | 16/01/2025

EFR Thực tế cho thấy, quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Nghệ An vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng chậm tiến độ và đội vốn ở một số dự án. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải nâng cao kết quả quản lý dự án tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh.

Trần Thị Thu Tâm, Trần Khánh Hưng, Đoàn Thị Thanh Loan, Nguyễn Tiến Lộc

Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày cơ sở lý luận và đánh giá kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp có giá trị thực tiễn nhằm nâng cao kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Từ khóa: quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án cấp tỉnh, Nghệ An

Summary

This study presents the theoretical basis and evaluates the construction investment project management results at provincial project management boards in Nghe An Province. Based on the research results, the authors propose several practical solutions to improve the construction investment project management results in line with current development trends.

Keywords: construction investment project management, provincial project management board, Nghe An

ĐẶT VẤN ĐỀ

Các dự án đầu tư xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng kinh tế của tỉnh Nghệ An. Hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn giúp tỉnh Nghệ An thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh này, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh đóng vai trò thiết yếu, trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Nghệ An vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng chậm tiến độ và đội vốn ở một số dự án. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải nâng cao kết quả quản lý dự án tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh.

CƠ SỞ LÝ LUẬN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luật Xây dựng 2014 quy định về: "Quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đã có nhiều nghiên cứu đưa ra các thang đo đánh giá kết quả quản lý các dự án đầu tư. Đối với các loại dự án khác nhau, đòi hỏi phải tiếp cận đa chiều, sử dụng đa tiêu chí (Cao Hao Thi và Swierczek, 2010). Pinto và Mantel (1990) đã xác định 3 khía cạnh của hiệu suất dự án để sử dụng làm tiêu chuẩn đo lường sự thành công hay thất bại của dự án đó, bao gồm quá trình thực hiện, giá trị cảm nhận của dự án và sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm cuối cùng. Paolini và Glaser (1977), Pinto và Slevin (1988) bổ sung thêm tiêu chí sự hài lòng của khách hàng và phúc lợi của khách hàng.

Freeman và Beale (1992) đã xác định các thang đo cụ thể được sử dụng để đo lường sự thành công của dự án, gồm: hiệu suất kỹ thuật, hiệu quả của việc thực hiện, sự hài lòng của khách hàng, phát triển cá nhân, khả năng tổ chức và hiệu quả kinh doanh. Một dự án có thể được coi là thành công khi đáp ứng các thước đo hiệu suất nội bộ về chi phí, thời gian và hiệu suất kỹ thuật, nhưng cũng đảm bảo rằng dự án được khách hàng chấp nhận. Theo Kerzner (2001), thành công của quản lý dự án được định nghĩa là việc hoàn thành một hoạt động trong những hạn chế về chi phí, thời gian và hiệu suất. Quản lý dự án hiệu quả được đánh giá thông qua việc đạt được các mục tiêu về thời hạn và ngân sách (Dvir và cộng sự, 2010) và đạt được mức hiệu suất có thể chấp nhận được (Cao Hao Thi và Swierczek, 2010).

Zidane và Olsson (2017) cho rằng, quản lý dự án xem là hiệu quả khi đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu đặt ra, cũng như đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan, bao gồm sự gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, gia tăng lợi ích và phân phối cho khách hàng. Carvalho và các cộng sự (2015) cho rằng, thành công của dự án gắn liền với các thành phần của hiệu quả và hiệu lực. Sự thành công của một dự án được xác định bởi mức độ đóng góp của dự án vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức (tính hiệu quả) và mức độ hoàn thành của dự án (hiệu quả). Nói chung, trong một môi trường tổ chức, các dự án là cách thức để thực hiện các chiến lược. Do đó, các mục tiêu của dự án phải được kết nối trực tiếp với các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Bên cạnh đó, hiệu quả của quản lý dự án còn thể hiện ở việc mang lại lợi ích trực tiếp cho người sử dụng, hoàn thành trong khung thời gian, chi phí và chất lượng mong muốn (Zidane và Olsson, 2017).

Như vậy, tổng quan các nghiên cứu cho thấy, thang đo thường được sử dụng để đánh giá kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng đó là: hoàn thành trong khung thời gian (tiến độ thực hiện), chi phí và chất lượng mong muốn.

KẾT QUẢ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Về tiến độ thực hiện dự án

Trong giai đoạn 2021-2023, số lượng dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An không ngừng tăng (Bảng 1). Nhìn chung, các bước triển khai dự án đã được các ban quản lý dự án thực hiện đúng tiến độ và đúng quy trình. Công việc được thực hiện theo trình tự logic, đảm bảo các công việc nối tiếp được hoàn thành trước khi thực hiện công việc tiếp theo. Quản lý các công việc song song cũng được thực hiện để đảm bảo hoàn thành đồng đều, không gây chậm trễ trong quá trình triển khai dự án. Điều này giúp mỗi giai đoạn của dự án được thực hiện một cách hợp lý, tạo tiền đề cho giai đoạn sau phát triển một cách suôn sẻ.

Bảng 1: Số lượng các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023

TT	Năm	Số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng	Giá trị (triệu đồng)
1	2021	20	201.209,045
2	2022	24	303.037,121
3	2023	29	395.352,735
	Tổng	73	899.598,901

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Về chi phí thực hiện dự án

Quá trình quản lý chi phí đầu tư tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh Nghệ An được đánh giá là khá hiệu quả và chuyên nghiệp. Cụ thể:

- Tính đúng, đủ và hợp lý của chi phí: Các chi phí tập hợp cho dự án được xác định đúng, đủ và hợp lý, phân bổ theo các hạng mục chi phí như: chi phí tư vấn, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng. Việc này đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của chi phí trong quá trình thực hiện dự án.

- Kiểm soát chi phí thực hiện dự án: Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh Nghệ An đã thực hiện quá trình kiểm soát chi phí thực hiện dự án một cách chặt chẽ, xác định sự chênh lệch so với kế hoạch đầu tư được duyệt để kịp thời ngăn chặn những thay đổi không đúng, không được phép. Quá trình quản lý chi phí được tiến hành một cách hiệu quả, giúp đảm bảo sự tiết kiệm cho dự án.

- Kiểm soát chi phí sau kiểm tra, kiểm toán: Các khoản chi phí được kiểm soát trong quá trình quản lý dự án ít bị loại ra khỏi giá trị quyết toán sau khi được kiểm tra, kiểm toán. Điều này chứng tỏ sự minh bạch và đáng tin cậy của quy trình quản lý chi phí trong dự án. Việc lựa chọn nhà thầu cung ứng được thực hiện đúng trình tự và quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực hiện các công việc liên quan của dự án.

Nhờ đó, tốc độ giải ngân trong các năm đã tăng đều (Bảng 2). Điều này thể hiện sự cải thiện trong việc quản lý tài chính và kế hoạch thanh toán của dự án. Tuy vậy, tình hình nợ khối lượng hoàn thành các công trình vẫn còn nhiều. Điều này có thể gây ra khó khăn cho các nhà thầu thi công và công tác quản lý dự án.

Bảng 2: Bảng theo dõi tình hình thanh toán và giá trị thực hiện giai đoạn 2021-2023 tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Đơn vị: Triệu đồng

Năm kế hoạch	Giải ngân trong năm	Giá trị khối lượng hoàn thành năm trước chưa được thanh toán chuyển qua	Giá trị khối lượng hoàn thành chưa được thanh toán chuyển sang năm sau
2021	371,40	69,77	171,15
2022	424,33	63,19	88,96
2023	467,35	16,04	71,98

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mặt khác, hiện nay, tình trạng chung ở các dự án do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở Nghệ An quản lý là việc tổng mức đầu tư và dự toán phải trải qua nhiều lần điều chỉnh do sự thay đổi và phát sinh khối lượng công việc, cũng như sự biến động của giá cả và chính sách từ phía nhà nước. Điều này tạo ra sự bất ổn và khó khăn trong quá trình quản lý tài chính và nguồn lực của dự án.

Việc quản lý dự án chưa đạt hiệu quả cũng là một vấn đề lớn, ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí của dự án. Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến việc áp dụng các giải pháp của dự án vào thực tế, mà còn tạo ra chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện.

Về chất lượng thực hiện dự án

Chất lượng công tác quản lý dự án đã được các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh Nghệ An bảo đảm ngay từ bước chuẩn bị đầu tư. Việc thay đổi dự toán cũng được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Bảng 3: Tổng hợp các sai sót trong thiết kế và dự toán tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023

T	Các sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện	Tỷ lệ sai sót (%)	Ảnh hưởng đến thời gian thi công
1	Sai sót trong quá trình thiết kế	7	Chậm 1 tháng – 6 tháng
2	Thiết kế chưa tính đến các quy hoạch tương lai	5	Chậm 6 tháng – 1 năm
3	Thiết kế vượt quá yêu cầu, gây lãng phí vốn xây dựng	9	Chậm 6 tháng – 1 năm
4	Thiếu thiết kế chi tiết	14,6	Chậm 5 tháng – 1 năm
5	Dự toán không chính xác, có sai sót	11,8	Chậm 3 tháng – 1 năm
6	Thiết kế không đồng bộ, không tương thích giữa các bộ phận	9,5	Chậm 2 tháng – 1 năm
7	Dự toán xây dựng có đơn giá không phù hợp với giá thị trường hiện tại	16,8	Chậm 1 tháng – 1 năm

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tuy vậy, vẫn còn có một số dự án sai sót trong thiết kế do không lường được một số yếu tố như địa chất, thời tiết. Theo thống kê ở Bảng 3, trong số các loại sai sót này, sai sót về thiết kế chi tiết chiếm tỷ lệ cao với 14,6%. Nguyên nhân chính của loại sai sót này thường xuất phát từ việc thiếu sát sao trong quá trình thiết kế và khảo sát công trình. Ngoài ra, sai sót về dự toán xây dựng với đơn giá không phù hợp với giá thị trường hiện tại cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể (16,8%), do việc khảo sát đơn giá chưa kỹ hoặc quá trình lập dự toán kéo dài, dẫn đến biến động về giá cả trên thị trường (Bảng 3). Đây là những vấn đề quan trọng cần được cải thiện để tối ưu hóa quá trình thiết kế và dự toán cho các dự án trong tương lai nhằm đảm bảo sự hiệu quả và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Để pháp nâng cao kết quả quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, quan tâm hiểu thực trạng, nhóm tác giả đề xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán. Thiết kế kỹ thuật là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện các dự án và tiến hành thủ tục thanh, quyết toán; ảnh hưởng lớn đến chất lượng các kết quả các dự án. Để bảo đảm tiến độ xây dựng và chất lượng của thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị tư vấn và các ý kiến góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán.

Thứ hai, quản lý tốt chất lượng, tiến độ các dự án. Các ban quản lý dự án cần chú trọng nâng cao năng lực

khảo sát; đấu thầu nghiệm thu gói thầu, nghiệm thu các dự án. Xây dựng và quản lý kế hoạch tiến độ từng gói thầu, kế hoạch các dự án; đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu gói thầu, nghiệm thu các dự án, thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá các dự án. Các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thuê tư vấn giám sát có năng lực để thực hiện nhiệm vụ này; cần thường xuyên trao đổi thông tin với tư vấn giám sát về tình hình thực hiện từng gói thầu. Từ đó, đánh giá đúng tình hình thực hiện của từng gói thầu, của từng nhà thầu và đưa ra các phương án, biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao khối lượng, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động các gói thầu và của các dự án.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Các ban quản lý dự án cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần: (i) Đầu tư thúc đẩy các lĩnh vực; (ii) Xây dựng và củng cố các nền tảng bền vững về công nghệ số có khả năng ứng dụng và làm lợi cho nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực trong các ban; (iii) Thu hút, gìn giữ nhân tài công nghệ và xây dựng văn hóa số, chuyển đổi số toàn diện, đồng thời trên tất cả các khía cạnh, các lĩnh vực của hoạt động của ban nhằm tăng cường mức độ lan tỏa tích cực (Vuong và Nguyen, 2024)/.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghệ An (2021, 2022, 2023), *Báo cáo tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các năm 2021, 2022, 2023*.
2. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An (2021, 2022, 2023), *Báo cáo tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các năm 2021, 2022, 2023*.
3. Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An (2021, 2022, 2023), *Báo cáo tình hình quản lý dự án đầu tư xây dựng các năm 2021, 2022, 2023*.
4. Cao Hao Thi, Swierczek (2010), Critical success factors in project management: Implication from Vietnam, *Asia Pacific Business Review*, 16(4), 567-589.
5. Carvalho et al. (2015), An investigation of the role of communication in IT projects', *Int. J. Oper. Prod. Manag*, 34(1).
6. Dvir et al. (2010), *Reinventando o gerenciamento de projetos: a abordagem diamante ao crescimento e inovação bem-sucedidos*, São Paulo: M. Books.
7. Freeman, M., Beale, P. (1992), Measuring Project Success, *Project Management Journal*, 23, 8-17.
8. Kerzner (2001), *Project management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, Tenth edition, senior Executive Director for Project Management, The International Institute for Learning New York, New York.
9. Quốc hội (2014), *Luật Xây dựng*, số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014.
10. Pinto, Mantel (1990), The critical factors in successful project implementation', *IEEE Transactions on Engineering Management*, 34(1), 22-28.
11. Paolini, Glaser (1977), Product selection methods to pick winners, *Research management*, 20, 26-29.
12. Pinto, Slevin (1988), Balancing Strategy and Tactics in Project Implementation, *Sloan Management Review*, 29(1), 33-41.
13. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. AISDL.
14. Zidane và Olsson (2017), Defining project efficiency, effectiveness and efficacy, *International Journal of Managing Projects in Business*, 10(3), 621-641.

Ngày nhận bài: 28/11/2024; Ngày phản biện: 28/12/2024; Ngày duyệt đăng: 14/01/2025

URL: <https://kinhtevdubao.vn/danh-gia-ket-qua-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-tai-cac-b-n-quan-ly-du-an-cap-tinh-tren-dia-ban-tinh-nghe-an-30809.html>

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư